

GRADUONIMIYA HODISASI VA UNING AYRIM O‘ZBEK XALQ MAQOLLARIDAGI IFODASI

Usmonova Mohinur Ulug‘bek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek va rus tillari kafedrası o‘qituvchisi

Elonova Sitorabonu Uyg‘un qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

2-bosqich talabasi

mohinur.usmonova872@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligidagi graduonomiya hodisasi bilan bog‘liq holatlarga e‘tibor qaratilgan. Graduonomik qator a‘zolari qaysi belgisiga ko‘ra bir umumiy qatorni tashkil qilishi misollar orqali tushuntirilgan. Xalq maqollarida qo‘llanilgan darajalangan so‘zlar izohlangan.

Annotation: This article focuses on the cases related to the phenomenon of gradunomy in Uzbek linguistics. The members of the graduonomic series are explained by examples, according to which sign they form a common series. Graded words used in folk proverbs are explained.

Аннотация: В данной статье рассматриваются случаи, связанные с явлением градуномии в узбекском языкознании. На примерах поясняются члены градуномического ряда, по какому признаку они образуют общий ряд. Объясняются градуированные слова, используемые в народных пословицах.

Kalit so‘zlar: graduonomiya, darajalanish, so‘z ma‘nosi, graduonimik tizim, graduonimik qator.

KIRISH

O‘zbek tilimiz o‘zining boy an‘naviy qadriyatları hamda tarixiga ega. Albatta, bunda zabardast yozuvchi, olim va shoirlarimizning hissasi katta. Ular o‘z asarlari,

ilmiy ishlari orqali ona tilimizning muammoli jihatlarini har tomonlama asoslab, dalillar bilan isbotlab berishgan.

Tilshunosligimizdagi dolzarb masalalardan biri bu – graduonimiya. Graduonimiya – darajalanish soʻzini tilshunoslik atamasi sifatida ilk marotaba R. Safarova va „Sistem leksikologiya tezlari“ mualliflari tomonidan qoʻllangan. Graduonimiya (gr. graditio – „koʻtarilish“, „oʻsish“, onymo - „nom“) lugʻaviy birliklar oʻzaro maʼnoviy munosabatiga koʻra maʼlum bir darajalanish qatorini hosil etadi. Lugʻaviy graduonimiyaning mohiyati bir necha soʻzning, maʼlum bir belgining oz-koʻpligiga qarab lugʻaviy-maʼnoviy qatorda tizilishida hosil boʻladi. Gradunimik qatorlar koʻpincha alohida bir yetakchi soʻz atrofida birlashadi. Yaʼni graduonimiya miqdorning oz yoki koʻpligiga qarab oʻsib boradi. Darajalanish barcha soʻz turkumlari doirasida qoʻllaniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Soʻzlar oʻzaro maʼnoviy munosabatlariga koʻra maʼlum bir darajalanish qatorini hosil etishi fanga qadaimdan maʼlum va uning eng yorqin namunasi sifatida oʻrta soʻzini keltirishimiz mumkin. Oʻrta soʻzini oʻz ichiga olgan soʻzlar qatori:

Katta – oʻrta – kichik

Yosh - oʻrta – qari

Uzoq – oʻrta – yaqin

Baland – oʻrta – past

Uzun – oʻrta – qisqa

Maʼlumki, oʻrta soʻzi bilan ifodalangan belgi-xususiyat tom maʼnoda oʻrtalik, oraliq, yaʼni ikki bir-biriga zid belgi oraligʻidagi holatni koʻrsatadi. Oʻrta soʻzi antonimlar qatoridan oʻrin olsa, (kata- kichik-oʻrta) darajalanishi kam seziladi. Biroq oʻrta soʻzli birliklar zid belgilar asosida emas, maʼlum bir belgining kamayishi yoki oʻsishi asosida idrok etilsa, maʼnoviy darajalanish yaqqol anglashiladi.

Darajalanish qatoridagi soʻzlar kamida uchta boʻlishi lozim.

Darajalanish munosabatlari bilan bogʻlangan soʻzlar qatorini:

- a) Borliqdagi belgilar asosida
- b) Til belgilarining asosidagi darajalanishga tayanib ajratish mumkin.

Borliqdagi belgilar asosidagi darajalanishning mohiyati shundaki, narsalar belgi-xususiyatlarida sifat farqlari bilan birga miqdor farqlari ham mavjud. Masalan, inson – go‘daklik, yoshlik, navqironlik, yetuklik, qarilik holatlarini; o‘simlik – navnihollik, ko‘chatlik, yetilganlik, quriganlik davrlarini boshidan o‘tkazadi. Tabiatdagi rang va boshqa belgilar shunchaki xilma-xil. Masalan, rassomlar birgina qora rangning o‘zini hatto o‘ndan ortiq turini ajratadilar.

Insonning faol ongi ana shunday miqdoriy va sifatiy farqlarni aks ettiradi. Til ongning shakliy jihati bo‘lganligi bois, u ongdagi aks ettirilgan mana shunday miqdoriy farqlarni ham ifodalashi lozim. Bunday miqdoriy farqlar turli usullar bilan, jumladan, alohida-alohida so‘zlar bilan ham ifodalanadi:

Nihol – ko‘chat – daraxt

Ninni – chaqaloq – go‘dak – bola

Buzoq – tana – g‘unajin – sigir kabi.

NATIJALAR

Darajalanuvchi so‘zlar qatorini ajratishdagi ma‘naviy omilning mohiyati shundaki, bir qator so‘zlar ma‘nolarida ma‘kum bir belgining oz-ko‘pligi va yana turli xil darajalariga ishora mavjud. Masalan, yo‘lak – yo‘l – trassa so‘zlarining „O‘zbek tili izohli lug‘ati“ dagi izohlarini kuzataylik:

1. **Yo‘lak** – ko‘chadan hovliga olib boradigan, ikki tomoni devor bo‘lgan uzun yo‘l
2. **Yo‘l** – odamlar, jonivorlar va boshqa narsalar qatnovi natijasida yer sathida iz bosilib hosil bo‘lgan uzun, davomli qism, qatnov qismi yoki kishilar va transport qatnovi uchun maxsus belgilangan yer bo‘lagi
3. **Trassa**- yerda yoki xaritada kanal, yo‘l, gaz quvuri, aloqa liniyasi va shu kabilarning qanday o‘tishini yoki qanday o‘tkazilishini yoki somolyot, kema harakat yo‘nalishini ko‘rsatuvchi chiziq, iz: uzoq masofali kata qatnov yo‘li

Biz ajratgan yuqoridagi soʻzlar miqdoriy darajalanishni ifodalaydi. Bu tavsif, albatta, mukammal emas. Chunki ular oʻzlarining graduonomik tizimidan uzib tavsiflangan. Darajalanuvchi soʻzlar maʼnodosh ham, maʼnodosh boʻlmashligi ham mumkin. Bu lugʻatda soʻzlarning:

- 1) Maʼnoviy belgisiga koʻra (maʼnodosh boʻlmagan soʻzlar) darajalanishi;
- 2) Boʻyogʻiga koʻra (maʼnodosh soʻzlar) darajalanishi farqlanadi.

Alisher Navoiyning „Muhokamat ul- lugʻatayn” asarida darajalanish haqida aytib oʻtadi. Xususan, yigʻlamoq feʼlining darajalanishini koʻrsatib oʻtadi:

Ingramoq – singramoq – yigʻlamsiramoq – siqtamoq – yigʻlamoq – oʻkurmak
Bularning maʼnolariga diqqat qilsak:

Ingramoq – ogʻriq, alam taʼsirida, mungli, ingroq tovush chiqarmoq. Bir kechasi bemor juda azob tortdi. U har ingraganda Sotiboldi talvasaga tushar edi. (A. Qahhor, Bemor)

Singramoq – hasrat, alam taʼsirida titroq ovoz chiqarmoq.

Yigʻlamsiramoq – yigʻlash darajasiga yetmoq, yigʻlaganday boʻlmoq. Joʻraxon yigʻlamsirab javob qildi. (M.Ismoiliy, Fargʻona tong otguncha)

Siqtamoq – yolvorib yigʻlamoq, yigʻi-sigʻi qilmoq. Yigʻlab-siqtayotgan Saodatni chetga surib, bemor tepasiga bordi-da, shprisdan charsillatib, chetroqqa dori sachratdi. (A. Muxtor)

Yigʻlamoq – neytral. Endi onaga qoʻshilib qiz yigʻlar, qizga qoʻshilib onasi yigʻlardi. (Choʻlpon, Kecha va Kunduz)

Oʻkurmak – alamdanda bor ovozi bilan yigʻlamoq.

MUHOKAMA

Koʻrinib turibdiki, ushbu soʻzlar maʼno kuchayishiga qarab oʻsib boryapti. Tilimizda bunday soʻzlar juda koʻp uchraydi. Badiiy asarlarda ham holatni, voqeani tasvirlashda, odatda, neytral soʻzdan emas, balki uning darajalanish qatoridagi boshqa soʻzlardan foydalanishadi. Bu hodisaga ot soʻz turkumidan misol keltirsak:

Novda – nihol – butoq - koʻchat – daraxt.

Ushbu soʻzlarning maʼnosi Oʻzbek tilining izohli lugʻatida quyidagicha:

Novda – daraxtning yosh, ingichka va uzun tarmogʻi.

Nihol – yosh novda yoki koʻchat.

Butoq – daraxtning tanasidan yoki yoʻgʻon shoxlaridan tarmoqlanib chiqqan yon shox.

Koʻchat – urugʻdan oʻsib chiqqan yoki oʻstirilgan va boshqa joyga olib oʻtqaziladigan nihol.

Daraxt – tana qoʻyib, shox va novdalar chiqarib, tomir otib oʻsadigan koʻp yillik oʻsimlik.

Ushbu darajalanish qatori ham oz-koʻpligiga qarab oʻsib boryapti. Maqollarda bu darajalanish qatoridagi soʻzlardan maʼnosiga koʻra foydalaniladi. Ularning baʼzilarini koʻrib chiqamiz:

Novda yoshligida egiladi, oʻsib qolsa egolmaysan.

Bu maqolda qoʻllangan novda soʻzi koʻchma maʼnoda qoʻllangan. Bu yerda novda deyilganda inson nazarda tutilgan. Yaʼni bolaga tarbiyani yoshligidanoq berish kerak. Zero, „Yoshlikda olingan bilim toshga oʻyilgan naqshdir.

Daraxtdan meva olaman desang, niholidan parvarish qil.

Eʼtibor bersangiz, bitta maqolda darajalanish qatoridagi bir emas, ikki soʻz qoʻllanilgan: daraxt – nihol. Ushbu maqolda tabiat neʼmatlari tilga olinib tarbiyaga alohida urgʻu berilmoqda. Ota-ona farzandga goʻzal xulq, odob-axloq va tarbiyadan boʻlak boshqa eng yaxshi narsa bera olmaydi.

Qush butoqqa sigʻinar, odam – Vatanga.

Butoq soʻzining yuqoridagi maʼnosiga qaraydigan boʻlak, maqolda toʻgʻri graduonimik qatordan foydalanilgan. Boshqa graduonimik qator aʼzosini qoʻllaydigan boʻlsak, uslubiy gʻalizlik kelib chiqadi. Maqolning maʼnosi esa barchaga birday tanish.

aʼnosiga koʻra darajalanish qatorini hosil qiladigan soʻzlar qatoriga **nodon – esli** – **dono** soʻzlarini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Ushbu soʻzlar ongillik

darajasining ortiq-kamligiga ko‘ra darajalanish qatorida turadi. Uning maqollardagi qo‘llanishidan avval „O‘zbek tilining izohli lug‘ati” dagi ma‘nolariga nazar tashlaylik.

1. **Nodon** – Ilm-ma‘rifatdan xabari yo‘q, ongi, tushunchasi past, o‘qimagan, bilimsiz, qoloq

2. **Esli** – aql-u hushi joyida, aqli butun

3. **Dono** – aql-u zakovatli, donishmand, oqil

Nodon.

Aybini yashirmoq nodonlar ishi
Ayron osh bo‘lmas, nodon – bosh
Aqllidan el rozi, nodondan dil norozi
Nodon boshdan aql chiqmas, aql chiqsa ham ma‘qul chiqmas
Nodon- o‘ynashda, yaxshi – o‘ylashda

Dono

Botirdan yaxshi ish qolar, donodan – so‘z
Buloqning suvi tiniq, dononing – suhbat
Dono aytsa el aytgani, elning g‘amini yeb aytgani
Dono aql so‘rab hormas, nodon nozin qilib bormas
Dono durdan a‘lo
Dono bajarar ishni, nodon sindirar tishni
Dono – donoga yor, ahmoq do‘stga zor
Dono ming yashar, nodon bir yashar

XULOSA

Bu kabi siralarni yana ko‘plab ko‘rinishlari misol tariqasida keltirishimiz mumkin. O‘zbek xalq maqollarida ham bu graduonomik qator a‘zolaridan o‘z o‘rni bilan to‘g‘ri foydalanilgan. Demak, so‘zlar ma‘naviy belgisiga ko‘ra va bo‘yog‘iga ko‘ra graduonomik qatorni hosil qiladi. So‘zlarning darajalanish qatorida borliqning eng umumiy qonuniyatlari namoyon bo‘ladi:

- 1) Darajalanish qatorida belgining darajalanib, oshib yoki kengayib borishida miqdor o'zgarishining sifat o'zgarishlariga o'tishi qonuniyati yuzaga chiqadi;
- 2) Darajalanishning ikki chekka uchi ma'lum bir belgining tasdig'i bilan birga, bir- birini inkor etishida inkorni inkor qonuniyati namoyon bo'ladi;
- 3) Bir-birini inkor etuvchi so'zlarning bir yetakchi so'z atrofida birlashib, bir ma'noviy qatorni – butunlikni tashkil etishida qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonuniyati namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminov M., Shorahmedov D. „Ma'nolar maxzani” T.: 2018.
2. „O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati”. Toshkent-2009.